

MATEMATIK SAVODXONLIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Raximov Shahriyor Normurod o'g'li

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti
El-pochta: raximovshahriyor2412@gmail.com

Soibnazarova Ozoda Anvar qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti talabasi
El-pochta: soibnazarovaozoda4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716885>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, matematik savodxonlik ko'nikmalari, insonlarga matematikaning hayotdagi o'rnini tushunishga hamda yaratuvchan, qiziquvchan va o'zini o'zi tahlil qiladigan XXI asr insonlariga zarur bo'lgan hukm va qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Hayotiy vaziyatlarda matematikani qo'llashda albatda matematik savodxonlik ko'nikmalarini nazariy asoslari kerakligi yoritilgan.

Kalit so'zlar. PISA, TIMSS, matematik savodxonlik, "XXI asr ko'nikmalari", analiz, sintez, induksiya, deduksiya.

Абстрактный. В этой статье навыки математической грамотности помогают людям понять место математики в жизни и принимать суждения и решения, необходимые творческим, любознательным и склонным к самоанализу людям 21-го века. Подчеркивается, что применение математики в реальных жизненных ситуациях обязательно требует теоретической основы навыков математической грамотности.

Ключевые слова. PISA, TIMSS, математическая грамотность, «навыки 21 века», анализ, синтез, индукция, дедукция.

Abstract. This article discusses the importance of mathematical literacy skills in helping people understand the place of mathematics in life and in making the judgments and decisions necessary for creative, curious, and self-reflective 21st century people. It highlights the need for a theoretical foundation for mathematical literacy skills in applying mathematics to real-life situations.

Key words. PISA, TIMSS, mathematical literacy, "21st century skills", analysis, synthesis, induction, deduction.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmonida O'zbekiston Respublikasining PISA xalqaro baholash dasturi reytingida 2030-yilga kelib, PISA xalqaro dasturi

reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan [1].

Globalashuv sharoitida shiddat bilan rivojlanib borayotgan davr davlat va jamiyat oldiga dolzarbligi va qamrovi kun sayin ortib borayotgan zamonaviy talablarni qo'yimoqda. Olamshumul strategik maqsadlarga erishish, yangi marralarni zabt etish, rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olish uchun mamlakatda bilimli, tajribali va zamonaviy fikrlaydigan yuksak salohiyatli kadrlar, mutaxassislarning o'rni beqiyos.

Bunday raqobatbardosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish zahirida inson kapitali, sodda qilib aytganda, inson, uning salohiyatini kashf etish hamda uni buyuk maqsadlarga erishishga safarbar qilish kabi ulug'vor vazifalar turadi.

1961-yilda ish boshlagan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) o'tgan davr mobaynida moliyaviy sohada yuzaga kelgan turli muammolarning yechimini topish ustida izlanishlar olib bormoqda. Ayniqsa, yangi asr ostonasida ushbu tashkilot negizida dunyo ta'limining asosiy bo'g'ini bo'lgan umumiy o'rta ta'limni rivojlantirish maqsadida PISA (The Programme for International Student Assessment) – O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dastur ishlab chiqildi [2].

PISA tadqiqotlarining asosiy yo'nalishlaridan biri, matematik savodxonlik bo'lib, matematik savodxonlik tushunchasining mohiyati ham yildan yilga takomillashib bormoqda va hozirgi tadqiqotlarda quydagicha ta'riflanadi:

- ❖ Shaxsning hayotiy vaziyatlar va masalalar ustida matematik mulohaza yurutish:
- ❖ Berilgan muammoni matematik yordamida ifodalay olish:
- ❖ Muammoni yechishda matematikani qo'llay olish:

- ❖ Olingan natijalardan muammoni yechimini talqin qilish va baholashda foydalana olish qobiliyatidir.

Hayotiy hodisalarni tavsiflash, tushuntirish va oldindan aytib berish uchun tushunchalar, faktlar, algoritm va vositalarni o'z ichiga oladi. Matematik savodxonlik ko'nikmalari insonlarga matematikaning olamdagi o'rnini tushunishga hamda yaratuvchan, qiziquvchan va o'zini o'zi tahlil qiladigan XXI asr insonlariga zarur bo'lgan asoslangan hukm va qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

“XXI asr ko'nikmalari” bevosita matematik savodxonlik tushunchasiga doir bo'lgan quyidagi 8 ta asosiy yo'nalish bo'yicha ko'nikmalarni baholash kiritilgan: [2. 15-b].

- ❖ Tanqidiy fikrlash;
- ❖ Ijodkorlik, kreativlik;
- ❖ Tadqiqot va tahlil qilish;
- ❖ Mustaqillik, tashabbuskorlik va qat'iylik;
- ❖ Ma'lumotlardan foydalanish;
- ❖ Tizimli fikrlash;
- ❖ Muloqot qilish;
- ❖ Mulohaza yuritish

Shundan kelib chiqib, PISA tadqiqtlarining asosiy yo'nalishlari, matematik savodxonlik tushunchasining mohiyati ham yildan yilga takomillashib borish natijasida bir tomondan matematik savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslariga e'tibor qaratish hamda matematikada qo'llash lozim.

- amaliy matematik masalani yechish uchun o'rganilgan matematik tushunchalar, faktlar, goyalar, qonuniyatlar, algoritmlar va metodlardan foydalanish;
- masalani yechishning muqobil usullarini tahlil qilish, tanlash va asoslash;

- masalani (muammoni) yechish jarayonida yangi matematik bilimlarni hosil qilish va ularni o‘zlashtirish;
- matematik taxminlarni ifodalash va tadqiq qilish, matematik asoslash, taqqoslash va baholash;
- masala yechishda mantiqiy, kreativ fikrlash, matematik mulohaza yuritish va ilmiy izlanish usullari: kuzatish, o‘lchash, tajriba o‘tkazish, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash va analogiyalardan foydalanish;
- matematik tushunchalar orasidagi aloqalarni tanib olish va ulardan foydalanish;
- kundalik turmushda uchraydigan va boshqa fanlarga oid o‘quv va hayotiy vaziyatlarda matematikani qo‘llash;
- tabiat, jamiyatdagi hodisa va jarayonlarni tushuntirish, modellashtirish uchun turli matematik talqin usullaridan foydalanishlarni amaliyotda qo‘llash uchun birinchi navbatda matematik savodxonlik ko‘nikmalarini nazariy asoslariga tayanamiz. Nazariy bilimlarning ahamiyati ham shundagi amaliy masalalarni yechishda asos bo‘ladi, o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va tahlil qilish ko‘rinishini rivojlantiradi, ilmiy fikrlashni shakllantiradi, fanlararo integratsiya zaminini yaratadi.

Xulosa. Shunday qilib maqolada keltirilgan matematik savodxonlik o‘quvchilarning matematik mulhaza yuritish asosida berilgan hayotiy vaziyatdagi muammoni matematika tilida ifodalash (matematik modellashtirish), matematikani qo‘llash, topilgan matematik yechimni berilgan muammoga nisbatan talqin qilish va baholash kabi vazifalarning o‘z vaqtida va sifatli bajarilishi mamlakatimiz ta‘lim tizimining xalqaro ta‘lim jarayoniga integratsiyalashuvini ta‘minlaydi, sohadagi bo‘shliqlarni aniqlashga, ta‘limni ma‘lum darajada o‘zgartirishga va yangi vazifalarni belgilab olishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda endigina shakllanib kelayotgan boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarini mustaqil fikrlashga, o‘z g‘oyalarini erkin bayon etishga o‘rgatib kelajagimiz uchun mustahkam poydevor yaratamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining - O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi 2019-yil 29-apreldagi PF-5712 sonli Farmoni.

2. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash (Matematika fani o‘qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma). Ta’lim inspeksiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. – Toshkent, 2019-yil. – 112 bet.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси илмий кенгашининг 2019 йил 14 мартдаги 1-сонли йиғилиш қарорига кўра нашрга тавсия этилган. Т.: -2019

3. Assessing Reading, Mathematics and Scientific Literacy: A framework for PISA 2009. OECD, 2009

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

5. Mirxalilova N.A., Davlatova M.A. TIMSS xalqaro baholash dasturida miqdor tushunchasi va uning turlari. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 9 | 2022 ISSN: 2181-1385. Cite Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

6. Mirxalilova N.A. “O‘qish savodxonligini oshirishda pirls xalqaro tadqiqotining o‘rni” // Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limning dolzarb masalalari: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 18-noyabr 2022-yil. 175-178-b.

7. M.E.Jumayev, Z.G‘.Tadjiyeva “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi”. – T.: “Fan va texnologiya”, 2005.